

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.14841667

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

RELATO TÉCNICO CONCLUSIVO

MANUAL PARA CONTABILIZAÇÃO DO MODELO RG
(REAL-ESTATE GAAP) E, AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO DE EMPRESAS DO SETOR DE
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL

Rogério Gonçalves
José Carlos Tiomatsu Oyadomari

Como referenciar:

Gonçalves, R.; Geron, C, M.S.; Oyadomari, J.C.T. (2024). **Manual para contabilização do Modelo RG (REAL-ESTATE GAAP) e avaliação de desempenho de empresas do setor de incorporação imobiliária no Brasil. Relatório Técnico Conclusivo.** Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Universidade Presbiteriana Mackenzie. 10.5281/zenodo.14841667

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Projeto de pesquisa:

Produto Técnico-Tecnológico: MANUAL PARA CONTABILIZAÇÃO DO MODELO RG (REAL-ESTATE GAAP) E, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS DO SETOR DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL

Demanda Espontânea: Sim

Organização: Nenhuma

Descrição do PPT: Manual para contabilização Modelo RG (Real-Estate GAAP) com o objetivo de mensurar com fidedignidade as demonstrações financeiras de empresas do setor de incorporação imobiliária no Brasil. Trata-se de uma proposta para melhorar a qualidade das informações contábeis para servir como base para discussões junto aos órgãos regulamentadores das normas contábeis brasileiras e internacionais em futuras alterações das normas.

Divulgação da Produção: Mídia Digital

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta

Impacto Potencial Alto: Alto

Impacto Realizado Médio: Ainda em proposta a ser apresentada aos órgãos regulamentadores

Inovação (Baixa, Média ou Alta):: Alta – tendo em vista o ineditismo

Complexidade (Baixa, Média ou Alta):: Alta – Complexidade de negócios inerente ao setor

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta):: Média (depende do regulador e do usuário em utilizar para fins internos)

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta):: Média (específica para empresas do setor interessadas em melhorar as informações gerenciais)

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta):: Média específica para empresas do setor interessadas em melhorar as informações gerenciais)

MANUAL PARA CONTABILIZAÇÃO DO MODELO RG (REAL-ESTATE GAAP) E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS DO SETOR DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL

RESUMO

Esse manual é fruto da Tese de Doutorado de Rogério Gonçalves e tem como objetivo fornecer instruções sobre a contabilização do Modelo RG Real-Estate Gaap, o qual contempla uma série de contabilizações para aferir fidedignamente a real posição patrimonial, econômica e financeira de uma incorporação imobiliária. O Roteiro poderá ser útil para embasar discussões junto aos órgãos normatizadores contábeis brasileiros e internacionais,

Palavras-chave: CPC47, IFRS15, Incorporação Imobiliária, POC, Teoria da divulgação, Modelo RG, Real Estate.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14841667

ACCOUNTING GUIDE FOR THE RG MODEL (REAL-ESTATE GAAP) AND PERFORMANCE EVALUATION OF COMPANIES IN THE REAL ESTATE DEVELOPMENT SECTOR IN BRAZIL

Como referenciar:

Gonçalves, R.; Geron, C, M.S.; Oyadomari, J.C.T. (2024). Manual para contabilização do Modelo RG (REAL-ESTATE GAAP) e avaliação de desempenho de empresas do setor de incorporação imobiliária no Brasil. Relatório Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Universidade Presbiteriana Mackenzie. 10.5281/zenodo.14841667

ABSTRACT

This Guide results from Rogério Gonçalves' doctoral thesis and aims to provide instructions on accounting for the RG Real-Estate Gaap Model. This model includes a series of accounting procedures to reliably measure a company's financial position in the real estate sector. The Guide may help support discussions with Brazilian and international accounting standard-setting bodies.

Keywords: CPC47, IFRS15, POC, Disclosure Theory, RG Model, Real Estate.

Apresentação

Para elaboração das demonstrações contábeis são utilizados normas e princípios que, muitas vezes são questionados, principalmente por conta da sua forma de mensuração e evidenciação, fazendo com que represente em um valor da empresa para o mercado, refletindo no valor das ações negociadas destas empresas. Por conta destas regras contábeis, algumas críticas sugerem que as demonstrações contábeis podem deixar de representar a realidade econômica das empresas. Além disso, as demonstrações contábeis não suprem a necessidade das informações do mercado, mesmo com a criação de uma Nota Explicativa especial pela CVM. Informações referentes ao custo orçado total, dados de financiamento imobiliário, que não estão disponíveis, facilitariam a análise dos usuários externos. Portanto, este manual propõe a criação de um modelo de contabilização para mensuração e análise de desempenho, resultando em um produto tecnológico: material didático - aspectos contábeis e análise de desempenho, denominado Modelo RG (Real-estate Gaap).

1. Embasamento e caracterização do modelo de contabilização para mensuração e análise de desempenho

O modelo proposto elaborado obedeceu ao embasamento contábil, tendo como principal característica que diferencia o setor de incorporação imobiliária, conforme Pereira (1996), é o modelo e o ciclo do negócio:

Modelo do negócio - A incorporadora é responsável pela articulação do empreendimento: mapeia e entende as necessidades e oportunidades, realiza os estudos de viabilidade, adquire o terreno e projeta o empreendimento. Quando o adquirente compra um apartamento em um determinado edifício, está fechando negócio com a incorporadora e é com esta que se relacionará, (Pereira, 1996).

Ciclo do negócio - O ciclo produtivo do setor de incorporação, a partir do lançamento, dura em média 36 meses. Esse longo ciclo, quando comparado com outros mercados, deve-se, principalmente, à necessidade de se adequar o prazo à capacidade de pagamento do comprador e não necessariamente ao processo de construção. O ciclo permite que os compradores paguem uma parcela maior do valor do imóvel antes da entrega, já que os bancos exigem uma participação do comprador com cerca de 20-30% do valor do imóvel para financiar o saldo restante. Entretanto, o ciclo total do

empreendimento para o incorporador é bem maior e se inicia meses ou anos antes do lançamento, com a aquisição do terreno, aprovação do projeto, obtenção das licenças e registro da incorporação. Com isso, o incorporador já incorre em custos muito tempo antes de começar a venda das unidades, (Pereira, 1996).

Conforme ilustração a seguir, é possível visualizar o ciclo da operação de uma incorporação imobiliária:

Figura 1 – Etapas do negócio e fluxo de investimentos

Adaptado de: Abrainc e Secoci SP. (2012) Guia: o ciclo da incorporação imobiliária

A incorporação imobiliária é definida juridicamente como o conjunto de atividades exercidas com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. (Lei n.º 4.591/64 - Art. 28, § 2º): Considera-se incorporador e se sujeita aos preceitos dessa lei toda pessoa física ou jurídica que promova a construção para alienação total ou parcial de edificação composta de unidades autônomas, qualquer que seja sua natureza ou destinação, (Pereira, 1996).

A atividade de incorporação deve ser entendida, então, como o processo pelo qual uma pessoa física ou jurídica desenvolve um empreendimento. A empresa ou pessoa que promoveu a construção, ou seja, que administrou o projeto e que efetua a

venda das unidades, é chamada de incorporadora.

O modelo proposto utilizou, de maneira pró-forma as informações citadas como ausentes nas demonstrações contábeis assim, como as informações exigidas para divulgação em notas explicativas e, que de certa forma alteram o patrimônio líquido destas empresas e por consequência a avaliação de desempenho, bem como a utilização de índices e indicadores.

Além das informações divulgadas em notas explicativas dentro das Demonstrações financeiras, o modelo se baseou nas teorias contábeis que são dirimidas de maneira completa pelas autoridades contábeis. Segundo Hendriksen e Breda (2007), é verdade, porém, que algumas de suas diretrizes são bastante detalhadas, mas muitas deixam amplo espaço para o julgamento de administradores e auditores, ou seja, muitas questões teóricas, são resolvidas no nível local.

A teoria da divulgação que embasa este modelo, faz com que o Modelo RG corrobore com o estudo de Bushman (2004). Segundo ele, de forma geral, a divulgação de informações corporativas pode ser entendida como a disponibilização de informações confiáveis e relevantes sobre o desempenho, oportunidades de investimento, situação financeira, governança, risco e valor das empresas.

Ainda segundo Hendriksen e Breda (2007) e Ludícibus (2021), os teóricos da contabilidade interessam-se por respostas a perguntas dos dois tipos: o normativo, que visa descobrir a melhor maneira de registrar contabilmente uma transação, e o positivo, que procura descobrir como os administradores e outros indivíduos decidem o que é melhor para eles, tanto no que diz respeito ao enfoque ético como no enfoque econômico.

Portanto, dentro da Teoria da Contabilidade, o presente modelo tem um Enfoque Ético e um Enfoque Econômico.

O Enfoque Ético à teoria da contabilidade dá ênfase aos conceitos de justiça, verdade e equidade. Considerações tais como ausência de viés e fidelidade de representação são vistas como características necessárias de um sistema contábil confiável. A neutralidade, ou seja, a característica de que a informação não deve receber qualquer colorido de modo a influenciar comportamento em qualquer direção, é um aspecto essencial do estabelecimento de padrões. As considerações éticas, portanto,

exercem uma influência ampla em toda a contabilidade, sempre procurando responder duas perguntas: O que é correto? Essa é uma apresentação justa? O Enfoque Econômico, também busca responder algumas perguntas: Que efeito exercerá este procedimento contábil sobre a economia? Que efeito exercerá este procedimento contábil sobre os acionistas? O procedimento permite a divulgação completa dos fatos? Que efeito exercerá sobre outros grupos de interesse? (Hendriksen e Breda, 2007) (Iudicibus, 2021).

Portanto, o modelo final foi composto pelo balanço patrimonial e a demonstração dos resultados, ajustados com as informações necessárias para se atingir uma análise através dos índices e indicadores de desempenho. Cada lançamento contábil efetuado para se alcançar o modelo proposto, houve um embasamento contábil e/ou legal.

1.2. Caracterização do modelo proposto

Nesta etapa da pesquisa, para elaboração do modelo de contabilização para mensuração e análise de desempenho das empresas de incorporação imobiliária brasileira, além da elaboração do modelo em questão, será feita uma validação utilizando-se uma abordagem quantitativa juntamente com entrevistas.

De acordo com Richardson (2007), as pesquisas quantitativas são mais apropriadas para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois fazem uso de instrumentos padronizados. Os questionários são empregados quando se sabe precisamente o que deve ser investigado para se chegar aos objetivos da análise.

Em uma abordagem quantitativa, o pesquisador deve necessariamente formar um plano com as hipóteses nitidamente identificadas e as variáveis definidas, pois se preocupa em medir objetiva e claramente a quantificação dos resultados, reduzindo riscos de distorções na fase de análise e interpretação para que as deduções sejam as mais seguras possíveis, (Richardson, 2007).

2. Conceitualização e contabilização do CPC47

Em 1993, na tentativa de regularizar a contabilidade do setor imobiliário brasileiro, o CFC – Conselho Federal de Contabilidade, emitiu a Resolução CFC nº 963/03 – Entidades Imobiliárias, que determinava o reconhecimento das receitas de vendas de unidades imobiliárias em fase de construção, mesmo não iniciada, ou de unidades de loteamento com obras de infraestrutura em

andamento ... a receita deve ser reconhecida pela produção, como se aplica nos contratos de longo prazo para fornecimento de bens ou serviços (CFC nº 963/03).

Uma das principais alterações trazidas pela Resolução CFC nº 963, foi a eliminação do grupo do passivo de Resultados de Exercícios Futuros, eliminação da conta de Custo Orçado a Incurrer e a criação da Conta de Adiantamento de Clientes e Clientes a Apropriar.

Usando os parâmetros hipotéticos a seguir, o uso da Resolução CFC 963 apura o resultado conforme a segue:

Quadro 1 – Saldos iniciais

Ativo		Passivo	
Disponibilidades	1.000	Capital	1.000
Total do Ativo	<u>1.000</u>	Total do Passivo	<u>1.000</u>

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 2 – Premissas de cálculos

Valor Geral de Vendas (VGV) – \$100.000
Compra do terreno a prazo – \$10.000
Custo orçado a incorrer de obra – \$50.000
Venda de 90% das unidades em construção
Recebimento de clientes – \$18.000
Despesas Comerciais – \$5.000
Custo incorrido no período – \$1.000

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 3 – CFC 963 / Compra de terreno, venda de unidades e realização ao resultado

Débito	Estoque de terrenos (Ativo)	10.000
Crédito	Terrenos a pagar (Passivo)	10.000
Débito	Contas a receber de clientes (Ativo)	90.000
Crédito	Clientes a apropriar (Ativo)	90.000
Débito	Despesas comerciais (Resultado)	5.000
Crédito	Disponibilidades (Ativo)	5.000

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, inicialmente a compra do terreno permanece da mesma forma, mas já na contabilização das vendas, cria-se a figura de Clientes a Apropriar, e as despesas de comercialização deixam de ser realizadas ao resultado pelo método POC e unidades vendidas, passando a ser realizadas diretamente pelo resultado conforme incorridas.

Quadro 4 – CFC 963 / realização ao resultado e recebimento de clientes

Débito	Clientes a apropriar (Ativo)	13.500
Crédito	Receita de vendas (Resultado)	13.500
Débito	Custo de vendas - Terreno (Resultado)	9.000
Crédito	Estoque de terrenos (Ativo)	9.000
Débito	Disponibilidades (Ativo)	9.000
Crédito	Contas a receber de clientes (Ativo)	9.000

Fonte: Elaboração própria.

A realização ao resultado continua sendo feita conforme o método POC. Porém, não mais se utiliza o grupo de Resultados de Exercícios Futuros no passivo e o Custo Orçado. Utiliza-se o saldo remanescente da contabilização das contas Clientes a Apropriar e Contas a Receber de Clientes, o que ocasionará na criação do saldo da conta Adiantamento de Clientes, caso o saldo a receber de clientes seja menor que o saldo de Clientes a Apropriar.

Quadro 5 – CFC 963 / realização ao resultado do custo incorrido

Débito	Estoques (Ativo)	1.000
Crédito	Disponibilidades (Ativo)	1.000
Débito	Clientes a apropriar (Ativo)	2.997
Crédito	Receita de vendas (Resultado)	2.997
Débito	Custo de vendas - Obra (Resultado)	900
Crédito	Estoques (Ativo)	900

Fonte: Elaboração própria.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

A contabilização da evolução da obra (POC) é feita com base nos custos incorridos durante a obra, e deve ser feita de forma proporcional às unidades vendidas que devem ir ao resultado. As unidades não vendidas vão ao estoque e o percentual de evolução da obra será a base para a continuidade de realização de receitas para o resultado, tendo como contrapartida a conta de Clientes a Apropriar, que foi constituída no momento da venda da unidade.

Quadro 6 – CFC 963 / Liberação do financiamento a construção e realização do custo

Débito	Disponibilidades (Ativo)	10.998
Crédito	Financiamento para construção (Passivo)	10.998
Débito	Custo de vendas - Juros (Resultado)	99
Débito	Estoques (Ativo)	11
Crédito	Disponibilidades (Ativo)	110

Fonte: Elaboração própria.

No caso do Financiamento da Construção, a liberação dos recursos pelo banco continua sendo pelo (POC). Porém, a realização do custo financeiro passa a ser proporcional às unidades vendidas e a proporção das unidades não vendidas irão compor o estoque.

Portanto, as demonstrações contábeis ficarão conforme demonstrado:

Quadro 7 – CFC 963 / Balanço patrimonial e demonstração de resultados

BALANÇO NO PERÍODO	
ATIVO	
Disponibilidades	14.888
Estoques	1.111
Contas a receber de clientes	7.497
Contas a receber de clientes	81.000
Clientes a apropriar	(73.503)
PASSIVO	
Terrenos a pagar	10.000
Financiamento para construção	10.998
Patrimônio líquido – Capital	1.000
Patrimônio líquido - Resultado do período	1.498
Totais	23.496
	23.496
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Receita de vendas		16.497
Custo de vendas – Obra		(900)
Custo de vendas – Terreno		<u>(9.000)</u>
	Lucro bruto	6.597
Despesas comerciais		(5.000)
Despesas de juros		<u>(99)</u>
	Lucro operacional do período	<u><u>1.498</u></u>

Fonte: Elaboração própria.

A conciliação do resultado contábil com o modelo fiscal (LALUR) é feita da seguinte forma: adiciona-se os efeitos da instrução CFC 963: receita, custo de terreno e de obra e as despesas comerciais, em seguida adiciona-se os efeitos da apuração fiscal SRF 84, ficando conforme modelo a seguir:

Quadro 8– CFC 963 / LALUR – Livro de apuração do lucro real

APURAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro contábil antes dos impostos	
Ajustes para apuração do Lucro Real:	<u>1.498</u>
Exclusões:	
Apropriação de lucro imobiliário, pelo critério estabelecido pela CFC963:	
Receitas de vendas	(16.497)
Custo de terreno	9.000
Custos de obras	900
Adições:	
Apropriação de lucro imobiliário, pela Instrução Normativa SRF 84/79:	
Receitas de vendas	9.000
Custo de terreno	(900)
Custos de obras	<u>(4.500)</u>
	Lucro real oferecido a tributação
	<u><u>(1.499)</u></u>

Fonte: Elaboração própria.

Como mais uma tentativa de organizar a contabilidade do setor de incorporação imobiliária brasileiro, em 31 de dezembro de 2001 o IBRACON emitiu o Pronunciamento NPC 17 – Contratos de Construção ou Empreitada, com o objetivo de prescrever o tratamento contábil das receitas e custos

relativos aos contratos de construção. Em vista da natureza das atividades empreendidas nos contratos de construção, a data em que a atividade contratual se inicia e a data em que a atividade se completa usualmente acontecem em diferentes períodos contábeis. Consequentemente, a primeira questão referente à contabilização dos contratos de construção é a alocação das receitas e custos contratuais aos períodos contábeis em que o trabalho de construção é executado. Este Pronunciamento usa os critérios de reconhecimento estabelecidos na Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade para determinar quando as receitas e os custos contratuais devem ser reconhecidos na demonstração do resultado. Também fornece orientação prática sobre a aplicação desses critérios (Ibracon, 2001).

O Pronunciamento do IBRACON (2001), além de manter o uso do POC como modelo de apuração de receita para o setor de incorporação imobiliário brasileiro, determina algumas classificações para despesas, como: despesas de marketing, stand de vendas e de juros do crédito imobiliário, passam a ser classificadas diretamente ao resultado nas rubricas de despesas comerciais, e de despesas financeiras, sucessivamente.

Em 2005, com a Resolução CFC nº 1.055/05 (CFC, 2005), cria-se o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), fazendo com que as demonstrações financeiras sejam elaboradas tomando como base as regras que vigoram nos Pronunciamentos emitidos pela entidade. Tais documentos são convergentes às normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB. A partir de 2010, o país passa a ser inserido no cenário contábil mundial, passando assim a seguir as normas denominadas internacionais de contabilidade, após a Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007, que, alterou a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

A globalização da economia trouxe a necessidade de se criar um padrão único de contabilidade para facilitar análise e comparabilidade dos negócios no mundo. Isto fez com que diversos países aderissem ao padrão IFRS – *International Financial Report Standards* reforçando a necessidade de unificação das normas.

Com isto, o Brasil inserido no cenário internacional, através do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, emite o CPC 30 – Receitas e o CPC 17 – Contratos de Construção, com os seguintes objetivos:

CPC 30 – Receitas: O objetivo principal do CPC 30 é determinar o momento em que a entidade deve reconhecer receita e estabelecer também critérios diferenciados de reconhecimento de receita para cada tipo de transação. No caso da receita auferida na venda de bens, essa deve ser reconhecida pela empresa quando transferir ao comprador os riscos, benefícios e controle significativos

decorrentes da propriedade. Já no caso de prestação de serviço, a receita deve ser reconhecida de forma proporcional aos serviços executados até o período do balanço referente, desde que possa ser confiavelmente mensurada (CPC30, 2012).

CPC 17 – Contratos de Construção: “O CPC 17 – Contratos de Construção expõe a definição de contrato de construção, como sendo um contrato de prestação de serviço diretamente relacionado à construção de ativo. Estabelece que para esses contratos, a contabilização das receitas, custos e despesas a eles relacionados devem ocorrer ao longo da execução da construção de acordo com sua evolução. Dessa forma, a receita reconhecida deve ser proporcional aos custos incorridos em cada período de acordo com medições físicas ou proporção de custos incorridos em relação aos custos orçados (CPC 17, 2012).

Os CPCs emitidos no Brasil e as IFRS, trouxeram interpretações duvidoso para o setor no que diz respeito à sua aplicação, então o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emite, em 2008, a orientação OCPC01 – Entidades de Incorporação Imobiliária, com o objetivo de esclarecer as políticas contábeis que devem ser aplicadas por essas entidades, tais como: a formação do custo do imóvel, despesas comerciais como comissões, publicidade, estandes de vendas e apartamentos-modelo, permutas físicas, provisão para garantia, operações de cessão de recebíveis, ajuste a valor presente, e resultado de atualização monetária e juros Ou seja, tentando definir se o setor deverá realizar a receita pelo modelo POC ou na entrega do bem. Mas, mesmo a contabilização da receita ainda gerara dúvidas quanto ao seu registro contábil conforme as IFRS.

O CPC emitiu a interpretação técnica ICPC 02 – Contratos de Construção do Setor Imobiliário, elaborada a partir das normas internacionais (interpretação do IFRIC 15 – *Agreements for the Construction of Real Estate*), deixando claro que podem existir duas modalidades de contrato nas empresas de incorporação imobiliária: o de construção como prestação de serviço, ou contrato de compra e venda de bens. Ou seja, utilização do POC ou realização do resultado na entrega do bem, respectivamente

Mesmo após a emissão do OCPC 01 e a aplicação do ICPC 02 deixaram alguns questionamentos em relação à sua aplicação em 3 de dezembro de 2010, o CPC emitiu a orientação OCPC 04 – Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às entidades de Incorporação Imobiliária brasileiras, com o seguinte objetivo de auxiliar na análise de se os contratos de construção se enquadram mais adequadamente no alcance do Pronunciamento Técnico CPC 17 – Contratos de Construção ou do Pronunciamento Técnico CPC 30 – Receitas e assim auxiliar na definição pelos preparadores das demonstrações contábeis do momento do reconhecimento da receita com a incorporação ou construção de imóveis (OCPC 04, 2022).

A conclusão da orientação estabelecida pelo OCPC 04 é de que, diante da legislação brasileira e do cenário econômico, os contratos de construção podem ser considerados de prestação de serviço, fazendo com que o método de reconhecimento de receitas do setor seja feito pelo POC (*Percentage of Completion*), de acordo com o CPC 17.

Em 2010, o *International Accounting Standards Board* - IASB e o *Financial Accounting Standards Board* – FASB, publicaram o *Exposure Draft* ED/2010, que trata das receitas de contratos com clientes e, em 2014, de forma conjunta, publicam o IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes. O IFRS 15 substituiu todas as normas detalhadas sobre reconhecimento de receita, e seu objetivo é estabelecer os princípios para reconhecimento, mensuração e divulgação das receitas e dos fluxos de caixa decorrentes de um contrato com um cliente.

De acordo com Schwarzbichler, Steiner e Turnheim (2018), um dos principais desafios do IFRS 15 é determinar o ponto do tempo versus o período de tempo para reconhecer a receita de um contrato com clientes. O princípio básico da IFRS 15 é o chamado modelo de 5 etapas:

- (a) Identifique o (s) contrato (s) com um cliente;
- (b) Identificar a obrigação de desempenho no contrato;
- (c) Determinar o preço da transação;
- (d) Alocar o preço da transação para as obrigações de desempenho no contrato;
- (e) Reconhecer a receita quando (ou conforme) a entidade satisfaz uma obrigação de desempenho.

O principal objetivo de tal modelo é focar no acordo contratual e nas obrigações de desempenho. O IFRS 15 introduziu orientação detalhada para identificar uma obrigação de desempenho, quando uma obrigação de performance for satisfeita e qual é o momento ou período para reconhecer receita (Schwarzbichler, Steiner & Surnheim, 2018).

Além disso, a norma se aplica apenas a uma relação entre fornecedor e cliente. O parágrafo 15.6 da norma define um cliente como uma parte que fez um contrato com uma entidade para obter bens ou serviços que são uma saída dos ativos usuais da entidade, (Schwarzbichler, Steiner & Turnheim, 2018).

A seguir os autores Schwarzbichler, Steiner & Turnheim (2018), comentam as 5 etapas previstas na norma.

A primeira etapa refere-se à identificação do contrato. De acordo com o parágrafo 15.9, uma entidade deve contabilizar apenas um contrato com um cliente que está dentro do escopo desta norma quando todos os seguintes critérios são atendidos:

- (a) As partes do contrato aprovaram o contrato (por escrito, oralmente ou por de acordo com outras práticas comerciais habituais) e estão comprometidos em cumprir suas respectivas obrigações;
- (b) A entidade pode identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços para ele transferido;
- (c) A entidade pode identificar as condições de pagamento dos bens ou serviços para ele transferido;
- (d) O contrato tem substância comercial;
- (e) É provável que a entidade irá cobrar a contraprestação a que tem direito em troca pelos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente. Portanto, antes de aplicar a norma, ambas as partes devem ter aprovado o contrato, o que significa que ambas as partes devem ter um direito legal aplicável e as obrigações acordadas. Isso significa que o vendedor deve estar comprometido em fornecer os bens ou serviços prometidos, e o cliente deve estar comprometido com a compra (Schwarzbichler, Steiner & Turnheim, 2018).

De acordo com o parágrafo 15.17, uma entidade deve combinar dois ou mais contratos celebrados na mesma época ou ao mesmo tempo com o mesmo cliente (ou partes relacionadas do cliente), e contabilizar os contratos como um único contrato se um ou mais dos os seguintes critérios são atendidos:

- (a) Os contratos são negociados como um pacote com um único objetivo comercial;
- (b) O valor da contraprestação a ser paga em um contrato depende do preço ou execução do outro contrato;
- (c) Os bens ou serviços prometidos nos contratos (ou alguns bens ou serviços prometidos em cada um dos contratos) são uma única obrigação de desempenho (Schwarzbichler, Steiner & Turnheim, 2018).

O objetivo aqui é impedir que entidades estruturam contratos de forma a evitar a aplicação os critérios descritos anteriormente (Schwarzbichler, Steiner & Turnheim, 2018).

A segunda etapa refere-se à identificação das obrigações de desempenho do contrato. De acordo com o parágrafo 15.22, no início do contrato, uma entidade deve avaliar os bens ou serviços

prometidos em um contrato com seu cliente e deve identificá-los como uma obrigação de cada promessa de transferência para o cliente:

- (a) Um bem ou serviço (ou um pacote de bens ou serviços) que é distinto;
- (b) Uma série de bens ou serviços distintos que são substancialmente os mesmos e que tem o mesmo padrão de transferência para o cliente. Além disso, a IFRS 15.23 afirma que uma série de bens ou serviços distintos deve ter o mesmo padrão de transferência para o cliente se ambos os critérios a seguir forem conhecidos;
- (c) Cada bem ou serviço distinto na série que a entidade promete transferir para o cliente coincide com os critérios para ser uma obrigação de desempenho satisfeita;
- (d) O mesmo método seria usado para medir o progresso da entidade em direção a satisfação completa da obrigação de desempenho para transferir cada um dos bens ou serviços da série ao cliente. Com base nisso, no início do contrato, a norma exige que uma entidade avalie e decida se essa obrigação é considerada uma obrigação de desempenho de acordo com a IFRS 15.

A norma também fornece uma visão geral dos bens ou serviços prometidos que podem ser incluídos em um padrão:

- (a) Venda de bens produzidos por uma entidade (por exemplo, estoque de um fabricante);
- (b) Revenda de bens comprados por uma entidade (por exemplo, mercadoria de um varejista);
- (c) Revenda de direitos de bens ou serviços adquiridos por uma entidade (por exemplo, um bilhete revendido por uma entidade atuando como principal);
- (d) Executar uma tarefa (ou tarefas) acordada contratualmente para um cliente;
- (e) Prestar um serviço de estar pronto para fornecer bens ou serviços ou de fazer bens ou serviços disponíveis para um cliente usar como e quando o cliente decidir;
- (f) Fornecer um serviço de providenciar para outra parte a transferência de bens ou serviços para um cliente;
- (g) Conceder direitos a bens ou serviços a serem fornecidos no futuro que um cliente pode revender ou fornecer (por exemplo, uma entidade que vende um produto a um

varejista promete transferir um bem ou serviço adicional para um indivíduo que adquira o produto do varejista);

- (h) Construindo, manufaturar ou desenvolver um ativo em nome de um cliente;
- (i) Licenças de locação;
- (j) Concessão de opções de compra de bens ou serviços adicionais (quando essas opções fornecerem ao cliente um direito material).

Após a identificação de cada obrigação contratualmente acordada, uma entidade tem que avaliar se essas obrigações se qualificam como obrigações de desempenho separadas e, antes de decidir se uma entidade deve contabilizar separadamente essas obrigações.

O fluxograma a seguir ilustra o processo para determinar se uma obrigação é qualificada como uma obrigação de desempenho de acordo com a IFRS 15 (Schwarzbichler, Steiner & Turnheim, 2018):

Fonte: Adaptado de Schwarzbichler, Steiner & Turnheim (2018).

Para se qualificar como uma obrigação de desempenho, um bem ou serviço que é prometido a um cliente é diferente se um dos seguintes critérios atendidos:

- (a) O cliente pode se beneficiar do bem ou serviço sozinho ou em conjunto com outros que estão prontamente disponíveis para o cliente (ou seja, o produto ou serviço é capaz de ser distinto);

- (b) A promessa da entidade de transferir o bem ou serviço ao cliente é separadamente identificável de outras promessas no contrato (ou seja, a promessa de transferir o bem ou serviço é distinto no contexto do contrato).

Um cliente pode se beneficiar de um bem ou serviço se o bem ou serviço puder ser usado, consumido, vendido por uma quantidade maior do que o seu valor de produção ou, de outra forma, mantido em uma forma que gera benefícios econômicos. Em alguns casos, um cliente pode apenas ser capaz de se beneficiar do bem ou serviço em conjunto com outros recursos prontamente disponíveis. A este respeito, um recurso prontamente disponível é um bem ou serviço que é vendido separadamente (pela entidade ou outra) ou um recurso que um cliente já tenha adquirido (Schwarzbichler, Steiner & Turnheim, 2018).

Fatores que indicam que duas ou mais promessas de transferir bens ou serviços para um cliente não são separadamente identificáveis, são limitados a:

- (a) A entidade fornece o serviço significativo de integração de bens ou serviços com outros bens ou serviços prometidos no contrato em um pacote de bens ou serviços que representam a produção combinada ou resultados para os quais o cliente contratou. Em outras palavras, a entidade está usando os bens ou serviços como insumos para produzir ou entregar a saída ou saídas combinadas especificadas pelo cliente. Uma saída ou saídas combinadas podem incluir mais de uma fase, elemento ou unidade;
- (b) Um ou mais dos bens ou serviços modifica significativamente ou personaliza ou é significativamente modificado ou customizado por um ou mais dos outros bens ou serviços prometidos no contrato;
- (c) Os bens ou serviços são altamente interdependentes ou altamente inter-relacionados. Em outras palavras. Cada bens ou serviços são significativamente afetados por um ou mais dos outros bens ou serviços do contrato.

Se um bem ou serviço prometido não for distinto, uma entidade deve combinar esse bem ou serviço com outros bens ou serviços prometidos até definir um pacote de bens ou serviços que seja distinto (Schwarzbichler, Steiner & Turnheim, 2018).

Se o contrato foi identificado na primeira etapa, no terceiro, uma entidade é obrigada a determinar o preço da transação para todo o contrato (Schwarzbichler, Steiner & Turnheim, 2018). De acordo com o parágrafo 15.47, uma entidade deve considerar os termos do contrato e seus negócios habituais práticas para definir o preço da transação. O preço da transação é o valor de consideração que uma entidade espera ter direito em troca da transferência dos bens ou serviços prometidos por um cliente.

Em muitos casos, isto não é muito complexo para estimar o preço da transação, especialmente se houver acordos de preço fixo. Por outro lado, para determinar a transação preço pode ser uma tarefa bastante complexa, especialmente se o acordo contiver:

- (a) Contraprestação variável e limitar estimativas de contraprestação variável;
- (b) A existência de um componente financeiro significativo no contrato;
- (c) Contraprestação não monetária;
- (d) Contraprestação a pagar a um cliente;
- (e) Taxas de atualização não reembolsáveis.

De acordo com a parágrafo 15.50, se a contraprestação prometida em um contrato incluir um valor variável, uma entidade deve estimar o valor da contraprestação que a entidade terá direito em troca da transferência dos bens ou serviços prometidos para um cliente. Um valor pode ser variável devido aos descontos, abatimentos, reembolsos, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens semelhantes, como o direito de devolução.

Se um contrato contém uma contraprestação variável, de acordo com a IFRS 15.53, uma entidade deve aplicar um dos dois métodos a seguir para melhor estimar o montante da contraprestação a que terá direito:

- (a) O valor esperado: O valor esperado é a soma da probabilidade ponderada de valores em uma variedade de possíveis valores de contraprestação. Um valor esperado pode ser uma estimativa apropriada do valor da contraprestação variável se uma entidade possui muitos contratos com características semelhantes;
- (b) O valor mais provável: O valor mais provável é o valor mais provável em uma gama de possíveis valores de consideração (ou seja, o único resultado mais provável do contrato). O valor mais provável pode ser uma estimativa adequada da quantidade

de contraprestação variável se o contrato tiver apenas dois resultados possíveis (por exemplo, uma entidade obtém um bônus de desempenho ou não).

Uma entidade deve aplicar um método de forma consistente ao longo do contrato.

Se uma entidade fez um teste e estimou o valor da contraprestação, ela deve considerar a restrição da contraprestação variável de acordo com o parágrafo 15.56. A este respeito, a norma requer que:

- (a) Uma entidade deve incluir no preço da transação parte ou a totalidade de um montante de consideração variável, mas apenas na medida em que seja altamente provável que uma reversão significativa no valor da receita cumulativa reconhecida não ocorrer;
- (b) Ao avaliar se é altamente provável que uma reversão significativa no valor de receita cumulativa reconhecida não ocorrerá uma vez que a incerteza relacionada à contraprestação variável é posteriormente resolvida, uma entidade deve considerar tanto a probabilidade quanto a magnitude da reversão da receita.

Para resumir, uma entidade deve considerar valores contingentes, visto que é altamente provável que uma reversão significativa da receita reconhecida não venha ocorrer.

Em 2016, o CPC emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente, com aplicação inicial em 2018. Esse documento, versão brasileira do IFRS 15, revogou a Interpretação Técnica ICPC 02 – Contratos de Construção do Setor Imobiliário e a Orientação Técnica OCPC 04 – Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras, aplicadas anteriormente. Esse novo pronunciamento gerou ambiguidade sobre o critério contábil a ser adotado em relação ao reconhecimento de receitas decorrentes de operações de incorporação imobiliária no Brasil, principalmente sobre a continuidade do uso do POC ou se a receita deveria ser reconhecida na entrega da unidade imobiliária.

Em 18 de fevereiro de 2019, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON, emitiu o Comunicado Técnico 01/2019, objetivando orientar os auditores independentes na emissão de relatórios de auditoria das Demonstrações Financeiras elaboradas por entidades de incorporação imobiliária registradas na CVM, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, recomendando em seu item número 13 que às transações de venda de unidades

imobiliárias não concluídas, realizadas por entidades registradas na CVM do setor de incorporação imobiliária, têm questões centrais, como: (a) o foco no contrato (unidade de conta); (b) o monitoramento contínuo dos contratos; (c) uma estrutura de controles internos em padrão de qualidade considerado, no mínimo, aceitável para os propósitos aos quais se destina; (d) a realização de ajustamentos tempestivos; e (e) a qualidade da informação (valor preditivo e confirmatório das demonstrações contábeis) (Ibracon, 2019).

Ou seja, fica definido que o modelo a ser adotado pelo Brasil será o POC, já que para o setor de incorporação imobiliária os contratos de vendas são celebrados antes do início das obras e não na entrega das unidades imobiliárias, após sua conclusão.

Tomando-se por base as premissas do exemplo que está sendo desenvolvido no trabalho, a contabilização é a seguinte, quando utilizado o CPC 47 (IFRS 15, 2017):

Quadro 9 – CPC 47 / Compra de terreno, venda de unidades, realização ao resultado e recebimento de clientes

Débito	Estoque de terrenos (Ativo)	10.000
Crédito	Terrenos a pagar (Passivo)	10.000
Débito	Contas a receber de clientes (Ativo)	90.000
Crédito	Clientes a apropriar (Ativo)	90.000
Débito	Despesas comerciais (Resultado)	5.000
Crédito	Disponibilidades (Ativo)	5.000
Débito	Clientes a apropriar (Ativo)	13.500
Crédito	Receita de vendas (Resultado)	13.500
Débito	Custo de vendas - Terreno (Resultado)	9.000
Crédito	Estoque de terrenos (Ativo)	9.000
Débito	Disponibilidades (Ativo)	9.000
Crédito	Contas a receber de clientes (Ativo)	9.000

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, de acordo com o CPC 47, a contabilização é similar ao CFC 963/03, com exceção ao reconhecimento dos juros de financiamento para construção:

Quadro 10 – CPC 47 / Realização do custo incorrido de construção e de financiamento de construção

Débito	Estoques (Ativo)	1.000
Crédito	Disponibilidades (Ativo)	1.000
Débito	Clientes a apropriar (Ativo)	2.997
Crédito	Receita de vendas (Resultado)	2.997
Débito	Custo de vendas - Obra (Resultado)	900
Crédito	Estoques (Ativo)	900
Débito	Disponibilidades (Ativo)	10.998
Crédito	Financiamento para construção (Passivo)	10.998
Débito	Custo de vendas - Juros (Resultado)	99
Débito	Estoques (Ativo)	11
Crédito	Disponibilidades (Ativo)	110

Fonte: Elaboração própria.

A única alteração é que os juros do financiamento à construção passam a compor o custo do produto no momento de sua realização, proporcionalmente às unidades vendidas, afetando assim a margem bruta do setor, já que este passa a ser um montante redutor de receitas.

Portanto, as demonstrações contábeis ficam assim apresentadas:

Quadro 11 – CPC 47 / Balanço patrimonial e demonstração de resultados

BALANÇO NO PERÍODO		
ATIVO		
Disponibilidades	14.888	
Estoques	1.111	
Contas a receber de clientes	<u>7.497</u>	
Contas a receber de clientes	81.000	
Clientes a apropriar	<u>(73.503)</u>	
PASSIVO		
Terrenos a pagar		10.000
Financiamento para construção		10.998
Patrimônio líquido – Capital		1.000
Patrimônio líquido - Resultado do período		<u>1.498</u>
Totais	<u>30.993</u>	<u>30.993</u>
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
Receita de vendas		16.497
Custo de vendas – Obra		(900)
Custo de vendas – Terreno		(9.000)
Custo de vendas – Juros		<u>(99)</u>
	Lucro bruto	6.498
Despesas comerciais		<u>(5.000)</u>
	Lucro operacional do período	<u>1.498</u>

Fonte: Elaboração própria.

A conciliação do resultado contábil com o modelo fiscal (LALUR) é a seguinte: adiciona-se os efeitos da instrução CPC 47: receita, custo de terreno e de obra e as despesas comerciais, em seguida adiciona-se os efeitos da apuração fiscal SRF 84, ficando conforme modelo a seguir:

Quadro 12 – CPC 47 / LALUR – Livro de apuração do lucro real

APURAÇÃO DO LUCRO REAL	
Lucro contábil antes dos impostos	
Ajustes para apuração do Lucro Real:	1.498
Exclusões:	
Apropriação de lucro imobiliário, pelo critério estabelecido pela CPC47 (CVM/SNC/SEP 02/2018):	
Receitas de vendas	(16.497)
Custo de terreno	9.000
Custos de obras	900
Adições:	
Apropriação de lucro imobiliário, pela Instrução Normativa SRF 84/79:	
Receitas de vendas	9.000
Custo de terreno	(900)
Custos de obras	(4.500)
Lucro real oferecido a tributação	(1.499)

Fonte: Elaboração própria.

3. Elaboração do modelo proposto

Para a elaboração do modelo de contabilização para mensuração e análise de desempenho, foi utilizado as contabilizações sugeridas, bem como o embasamento técnico e contábil para suportar o modelo proposto, seja por citação de autores, pronunciamentos, leis e/ou instruções.

Um conceito que foi explorado amplamente para a elaboração do modelo foi o reconhecimento da receita que, conforme Lopes e Iudicibus (2017), o reconhecimento da receita deve ser feito dentro do período temporal em que ocorrer a variação econômica responsável por essa receita ou despesa. Assim, a contabilidade estará diretamente relacionada com o evento econômico e não com o seu pagamento ou recebimento. Dessa forma, a realização da receita estará amplamente relacionada com a confrontação com sua despesa característica dentro da atividade econômica realizada. Assim, a contabilidade estará respeitando a confrontação da despesa com a sua receita característica de forma clara e objetiva. Essas ideias são fundamentais para o processo de mensuração utilizado em toda a contabilidade.

O modelo proposto não deixou de respeitar os princípios da Lei brasileira das incorporações (n.º 4.591/64), que regulamenta os negócios do setor e, tem por objetivo aumentar a segurança jurídica entre as partes envolvidas no negócio da incorporação imobiliária, ordenar as relações entre incorporadores e

clientes e estabelecer regras de convivência entre condôminos após a instalação dos Condomínios de utilização dos empreendimentos imobiliários.

O modelo de contabilização elaborado, ficou definido como Modelo RG (Real-Estate Gaap).

3.1 Conceitos aplicado na elaboração do modelo

Para a elaboração do modelo, foram utilizadas as premissas apresentadas a seguir:

Quadro 13 – Saldos iniciais – Modelo RG

Ativo		Passivo	
Disponibilidades	1.000		
		Capital	1.000
Total do Ativo	<u>1.000</u>	Total do Passivo	<u>1.000</u>

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 14 – Premissas de cálculos – Modelo RG

Valor Geral de Vendas (VGV) – \$100.000
Compra do terreno a prazo – \$10.000
Custo orçado a incorrer de obra – \$50.000
Venda de 90% das unidades em construção
Recebimento de clientes – \$18.000
Despesas Comerciais – \$5.000
Custo incorrido no período – \$1.000

Fonte: Elaboração própria.

O ciclo de negócios se inicia na prospecção e aquisição do terreno pela incorporadora.

3.2 Compra do terreno

Quadro 15 – Compra do terreno

Débito	Estoque de terrenos (Ativo)	10.000
Crédito	Terrenos a pagar (Passivo)	10.000

Fonte: Elaboração própria.

Nesta etapa, a contabilização do modelo obedeceu aos critérios estabelecidos pelo pronunciamento CPC 016 Estoques - e, apenas efetuou a provisão da obrigação a pagar. Que,

conforme o pronunciamento, os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por varejista para revenda ou terrenos e outros imóveis para revenda. Ou seja, nesta etapa nada foi alterado em relação ao que é praticado pela contabilidade do setor.

3.3 Venda de unidades

No próximo evento, foi considerado a venda de 90% das unidades lançadas e, a contabilização dos direitos e obrigações que devem fazer parte do modelo, por conta da premissa estabelecida de vendas neste estudo.

De acordo com o Artigo 125, Lei 10.406 do Código Civil (2002), submete o negócio jurídico a um evento futuro e incerto e, nos casos em que tal situação não ocorre, o direito de aquisição nem chega a nascer. Portanto, a incorporadora tem o direito de desistir da incorporação.

Mas, para a elaboração deste modelo, foi considerado que a incorporadora irá prosseguir com a incorporação e negociação das unidades imobiliárias.

A partir do momento que a incorporadora decide prosseguir com a incorporação, tem início ao processo de vendas e, o efeito contábil da negociação nas demonstrações financeiras.

No caso do modelo desenvolvido, a contabilização será feita conforme apontamento feito pelos entrevistados na etapa de validação do problema de pesquisa, em que foi constatado na ausência de informações, a contabilização da obrigação do custo orçado total.

Em contrapartida ao custo orçado foi utilizado a conta de “Ativo em desenvolvimento”, já que o produto em negociação de vendas, ainda passará por um processo de desenvolvimento e/ou construção, para entrega futura, após o cumprimento da obrigação do custo de produção (custo orçado total).

Portanto, o modelo de contabilização ficou assim definido:

Quadro 16 – Contabilização da obrigação do custo orçado total e das unidades vendidas

Débito	Contas a receber de clientes (Ativo)	90.000
Crédito	Clientes a apropriar (Passivo)	90.000
Débito	Ativos em desenvolvimento (Ativo)	60.000
Crédito	Custo orçado total (Passivo)	60.000
Débito	Custo orçado total (Passivo)	10.000
Crédito	Estoque de terrenos (Ativo)	10.000
Débito	Despesas comerciais (Resultado)	5.000
Crédito	Disponibilidades (Ativo)	5.000
Débito	Estoque de imóveis em construção (Ativo)	10.000
Crédito	Ativos em desenvolvimento (Ativo)	10.000

Fonte: Elaboração própria.

Para a elaboração deste modelo de contabilização, foram obedecidos aos pronunciamentos e/ou instruções, conforme segue:

O Contas a Receber de Clientes, representa o valor da contraprestação do cliente devida em função do cumprimento de uma obrigação de desempenho da entidade. Muitas vezes a obrigação de desempenho é cumprida quando da entrega do produto ou serviço ao cliente, passando este a ter o controle sobre o recurso transferido. (CPC 47).

Os estoques são bens tangíveis ou intangíveis adquiridos ou produzidos pela empresa com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal de suas atividades. Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 16 – Estoques, os estoques são ativos:

- mantidos para venda no curso normal dos negócios;
- em processo de produção para venda; ou
- a forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços.

Desta forma, na determinação de quais itens integram ou não a cota de estoques, o importante não é sua posse física, mas seu controle. Assim deve ser feita uma análise caso a caso, visando identificar potenciais eventos onde haja transferência de controle, (Gelbecke, Santos, Iudícibus, 2020).

O Custo Orçado dentro do conceito de Patrimônio de afetação é a maior evidencia, dentro da lei do patrimônio de afetação (Lei nº 10.931/2004), de que o cumprimento do Custo orçado é a garantia da conclusão da obra e a segurança para os promitente, bem como para o agente financiador, que libera os recursos conforme cumprimento do custo orçado, figurando novamente, portanto, o custo orçado total da obra como um compromisso da incorporadora, bem como o financiamento para a produção.

Além do conceito aplicado na Lei nº 10.931/2004, também foi utilizado como embasamento o conceito do CPC 16 – Operações de arrendamento mercantil, “Arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador transmite ao arrendatário em troca de um pagamento ou série de pagamentos o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado”, ou seja, no caso do custo orçado total, também foi submetido a contabilização do seu passivo como obrigação em troca de uma entrega futura, denominada ativo.

Outro ponto que foi levado em consideração para a contabilização do custo orçado total como obrigação no passivo foi o atendimento ao ofício circular CVM/SNC/SEP de 02/2018, que obriga as incorporadoras a divulgarem o saldo de contas a receber das unidades vendidas e ainda não concluídas, já que está refletido parcialmente nas informações contábeis da entidade, uma vez que o seu registro contábil reflete a receita reconhecida, líquida das parcelas já recebidas. Assim como as receitas a serem apropriadas decorrentes de unidades imobiliárias vendidas de empreendimentos em construção (não concluídos) e os respectivos compromissos de custos a serem incorridos com relação às unidades imobiliárias vendidas, também não estão refletidos nas informações contábeis destas entidades.

De acordo com OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2018, trata dos registros contábeis referentes ao reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária. Com base nesse documento, a CVM entende que é necessário que as entidades apresentem notas explicativas às demonstrações financeiras que contenham as seguintes informações mínimas sobre os contratos celebrados que foram avaliados e se qualificaram para o reconhecimento de receita ao longo do tempo (“over time”) ou se qualificaram para reconhecimento num momento específico do tempo (“at a point in time”), além daqueles que porventura ainda não se qualificaram para reconhecimento contábil de acordo com o CPC 47 (IFRS 15), de forma a permitir aos usuários analisar e ajustar as demonstrações financeiras da forma que considerarem mais adequada a seu modelo decisório.

No que tange ao termo “Ativos em desenvolvimento”, foi utilizado o conceito de Ativo Intangível, a qual a definição é dada como um outro ativo qualquer. Ou seja, são agregados de benefícios econômicos futuros sobre os quais dada entidade detém o controle e exclusividade na sua exploração, (Gelbecke, Santos, Iudícibus, 2020).

Desta forma, os lançamentos contábeis mostrados neste modelo ficaram assim definidos:

- Contabilização do direito sobre a proporção das unidades vendidas: foi mantido a mesma orientação do CPC 47. Sendo, 90% das unidades vendidas, com um VGV de \$100.000, totalizando \$90.000;
- Constituição da obrigação do custo orçado total: utilizou-se como base os conceitos descritos no CPC 16

- Operações de arrendamento mercantil e no ofício circular CVM/SNC/SEP no 02/2018. Sendo, \$60.000 do custo de obra e \$10.000 do custo do terreno na conta de Custo Orçado Total no passivo em contrapartida à conta Ativos em Desenvolvimento no ativo;
- Baixa do custo incorrido do terreno: foi mantido a mesma orientação do CPC 47 e do CPC 16 - Estoques. Sendo, baixa da conta de estoque de terrenos em contrapartida à baixa da conta de Custo Orçado Total no passivo, por conta do cumprimento da obrigação no valor de \$10.000;
- Realização ao resultado das despesas comerciais incorridas: foi mantido a mesma orientação do CPC 47. Sendo, despesas comerciais alocadas ao resultado em contrapartida à liquidação financeira, no total de \$5.000;
- Constituição do estoque de imóveis em construção em função do custo incorrido do terreno: neste caso o modelo está embasado no CPC 16 – Estoques e CPC 04 - Intangíveis, ou seja, conforme o “ativo em desenvolvimento” vai incorrendo em custos e formando o estoque. Representado pelo montante de \$10.000.

3.4 Contabilização da realização do custo incorrido das unidades vendidas

Quadro 17 – Contabilização da realização do custo incorrido das unidades vendidas

Débito	Custo de vendas (Resultado)	900
Crédito	Estoque de imóveis em construção (Ativo)	900

Fonte: Elaboração própria.

Realização do custo incorrido proporcional às unidades vendidas: neste caso, a baixa do estoque em formação, por conta do custo incorrido, ocorreu proporcionalmente ao montante de unidades vendidas, já que existiu a contraprestação. Ou seja, a razão entre o valor de vendas em relação ao valor das unidades lançadas (Valor das Vendas: \$90.000 / VGV lançado: \$100.000 = 90%). Sendo assim, o percentual foi aplicado no custo incorrido e realizado ao resultado, (Custo incorrido: \$1.000 x 90% = \$900).

3.5 Contabilização da realização da receita e recebimento de clientes

Quadro 18 – Contabilização da realização da receita e recebimento de clientes

Débito	Disponibilidades (Ativo)	9.000
Crédito	Contas a receber de clientes (Ativo)	9.000
Débito	Clientes a apropriar (Passivo)	1.500
Crédito	Receita (Resultado)	1.500
Débito	Clientes a apropriar (Passivo)	7.500
Crédito	Adiantamento de clientes (Passivo)	7.500

Fonte: Elaboração própria.

Para a contabilização do recebimento das parcelas das unidades vendidas, o modelo será dividido em duas etapas: primeira – baixa da parcela do contas a receber de clientes, por conta do recebimento;

segunda – constituição do passivo de adiantamento de clientes em contrapartida da conta clientes a apropriar, também por conta do recebimento da parcela, mantido assim o conceito aplicado no CPC 47, apenas alterando a classificação da conta Clientes a Apropriar para o passivo. E, conforme CPC47, as receitas de contrato com clientes serão registradas quando todas as condições a seguir forem atendidas:

- as partes envolvidas no contrato aprovarem e se comprometerem a cumprir as obrigações do contrato;
- a entidade puder identificar os direitos de cada parte referente aos bens ou serviços a serem transferidos;
- a entidade puder identificar os tempos de pagamento para os bens ou serviços a serem transferidos;
- o contrato possuir capacidade de modificar os riscos ou o valor dos fluxos de caixa futuro da entidade;
- quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente.

Portanto, na elaboração do modelo foi mantido o conceito deliberado pelo CPC 47, mantendo o saldo da conta “Adiantamentos de Clientes”, como sendo uma receita futura a realizar, ou seja, a mesma será reconhecida quando todas as obrigações do incorporador forem cumpridas.

No presente modelo foi aplicado o conceito de realização da receita recebida ao invés da receita vendida, mesmo utilizando o conceito já aplicado no CPC 47. Ou seja, quando se tem um valor recebido maior que o custo incorrido, aplicou-se o critério de contabilização do adiantamento de clientes e, na situação inversa o critério seria custo de unidades vendidas ou estoque para as unidades não vendidas. Porém, para a realização ao resultado, foi aplicado o conceito de proporção do custo incorrido em relação ao custo total orçado, no caso de adiantamento de clientes e, no caso da apropriação do custo incorrido, o critério da razão do valor recebido em relação do saldo a receber.

Portanto, A razão entre o custo orçado total \$60.000 em relação ao custo incorrido no período \$10.000, resultando em 16,67%, sendo este percentual aplicado sobre o valor recebido \$9.000, resultando em uma apropriação ao resultado de \$1.500, restando \$7.500 para Adiantamento de Clientes (Passivo). Mantendo assim a margem do negócio e, o direito de reconhecimento da receita recebida em função do cumprimento da obrigação do custo orçado. Portanto, neste momento o resultado apresenta uma receita reconhecida de \$1.500 e, um custo \$900, apresentando um lucro bruto de \$600 com uma margem de 40%. Ou seja, mantém a margem do negócio, representada por um VGV de \$100.000 com um Custo Orçado Total de \$60.000.

3.6 Contabilização do pagamento de parte do custo orçado a incorrer

Na contabilização do pagamento parcial do custo orçado total, representa o montante que a incorporadora cumpriu da obrigação e, portanto, deve ser baixado a parte do passivo do custo orçado total, bem como transferir o montante adquirido e aplicado no produto a ser entregue, da conta de “Ativos em desenvolvimento”, para a conta de estoques de imóveis em construção.

Quadro 19 – Contabilização do pagamento de parte do custo orçado a incorrer

Débito	Custo orçado total (Passivo)	1.000
Crédito	Disponibilidades (Ativo)	1.000
Débito	Estoque de imóveis em construção (Ativo)	1.000
Crédito	Ativos em desenvolvimento (Ativo)	1.000

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a contabilização do pagamento de parte do custo orçado a incorrer, foi utilizado o conceito estabelecido na Instrução Normativa SRF N° 84/79 - todos os custos pagos ou incorridos serão primeiramente debitados a uma conta representativa das obras em andamento, classificável no ativo circulante, para depois serem considerados na formação do custo de cada unidade vendida.

3.7 Contabilização ao resultado da receita e do custo em função do cumprimento parcial do custo orçado total

Quadro 20 – Contabilização ao resultado da receita e do custo em função do cumprimento parcial do custo orçado total

Débito	Custo de vendas (Resultado)	90
Crédito	Estoque de imóveis em construção (Ativo)	90
Débito	Adiantamento de clientes (Passivo)	150
Crédito	Receita (Resultado)	150

Fonte: Elaboração própria.

Em função do cumprimento parcial do custo orçado total, neste exemplo \$1.000, este evento tem efeito no resultado da empresa, conforme modelo proposto, descrito a seguir.

Realização do custo – valor do custo incorrido, \$1.000, dividido pelo VGV lançado, neste modelo representa 1%, multiplicado pelo valor recebido (R\$ 9.000) ficando assim uma apropriação de custo ao resultado de \$90.

Realização da receita – o custo incorrido de \$1.000 em relação ao custo orçado total de \$60.000, representa uma proporção de cumprimento da obrigação de 1,67%, percentual este que deverá ser aplicado sobre o valor recebido total, e baixado do excedente de recebimento de clientes que consta na conta de adiantamento de clientes, neste modelo representado por \$9.000 de vendas realizadas multiplicado por 1,67%, resultado em \$150 de direito de realização de receita que consta no saldo de adiantamento de

clientes (excedente de valor recebido de vendas em função do cumprimento do custo orçado total).

Na etapa da captação do financiamento à construção ou financiamento imobiliário, o critério de contabilização seguirá o modelo adotado pelos bancos, que consiste na liberação dos recursos proporcionais à evolução financeira da obra, ou seja, o cumprimento do custo orçado total do projeto. Ainda conforme - Abrainc e Secoci SP (2012), a instituição financeira acompanha a evolução das obras, só liberando os recursos para a construção mediante a medição das etapas executadas conforme previsto no cronograma físico-financeiro aprovado por ocasião da contratação do financiamento. Neste caso, o valor liberado ficou em \$10.998, ou seja, 18,33% do valor contratado, que consiste em \$60.000 de custo contratado multiplicado pelo percentual de cumprimento financeiro 18,33% (Custo incorrido total \$10.000 + 1.000, dividido pelo custo orçado total).

3.8 Contabilização da captação do financiamento à construção

Quadro 21 – Contabilização da captação do financiamento à construção

Débito	Disponibilidades (Ativo)	10.998
Crédito	Financiamento para construção (Passivo)	10.998

Fonte: Elaboração própria.

A captação de financiamento imobiliário, tem como base a Lei 10.931/04, que determina que o Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI, é um mecanismo de securitização de créditos imobiliários, com o objetivo de canalizar recursos para financiamentos imobiliários de qualquer tipo, inclusive os referentes à construção de imóveis não residenciais.

No caso do pagamento dos juros incorridos sobre o financiamento imobiliário, a contabilização foi feita como custo incorrido do projeto em contrapartida à quitação, representado por uma taxa de 1% ao mês.

3.9 Contabilização do pagamento do custo financeiro referente ao financiamento imobiliário

Quadro 22 – Contabilização do pagamento do custo financeiro referente ao financiamento imobiliário

Débito	Estoque de imóveis em construção (Ativo)	110
Crédito	Disponibilidades (Ativo)	110

Fonte: Elaboração própria.

Os custos incorridos e pagos que se referem ao financiamento imobiliário, deverão ser reconhecidos ao estoque como custo do produto. (CPC 47), portanto, foi mantido o mesmo conceito.

3.10 Contabilização da realização do custo financeiro proporcional ao percentual vendido

A sua realização se deu em função do percentual de VGV vendido, neste caso 90% (\$110 x 90% = \$99).

Quadro 23 – Contabilização da realização do custo financeiro proporcional ao percentual vendido

Débito	Custo de vendas (Resultado)	99
Crédito	Estoque de imóveis em construção (Ativo)	99

Fonte: Elaboração própria.

4. Demonstrações contábeis

Para elaboração do balanço patrimonial que reflete o efeito dos lançamentos propostos por este modelo, foi utilizado os conceitos previstos nas normatizações, como segue:

O balanço tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, uma posição estática. Conforme as intitulações da Lei nº 6.404/76, o balanço é composto por três elementos básicos:

- Ativo: compreende os recursos controlados por uma entidade e dos quais se esperam benefícios econômicos futuros;
- Passivo: compreende a exigibilidade e obrigações;
- Patrimônio líquido: representa a diferença entre o ativo e o passivo, ou seja, o valor líquido da empresa.

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é apresentação, em forma resumida, das receitas e despesas decorrentes das operações realizadas pela empresa, durante o exercício social, com o objetivo de demonstrar a composição do resultado líquido do período, (Gelbecke, Santos, Iudícibus, 2020).

O quadro seguinte, representa a posição patrimonial do modelo proposto:

Quadro 24 – Modelo / Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

BALANÇO NO PERÍODO	
ATIVO	Modelo Proposto
Disponibilidades	14.888
Contas a receber de clientes	81.000
Estoque de imóveis em construção	10.021
Ativos em desenvolvimento	49.000
	<u>154.909</u>
PASSIVO	
Clientes a apropriar	81.000
Terrenos a pagar	10.000
Financiamento para construção	10.998
Adiantamento de clientes	7.350
Custo orçado total	49.000
	<u>158.348</u>
Patrimônio líquido - Capital	1.000
Patrimônio líquido - Resultado do período	(4.439)
	<u>(3.439)</u>
	<u>154.909</u>
Totais	<u>154.909</u>
	<u>154.909</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
Receita de vendas	1.650
Custo de vendas - Obra	(90)
Custo de vendas - Terreno	(900)
Custo de vendas - Juros	(99)
	<u>561</u>
Lucro bruto	561
Despesas comerciais	(5.000)
	<u>(4.439)</u>
Lucro operacional do período	<u>(4.439)</u>

Fonte: Elaboração própria.

O balanço patrimonial, juntamente com a demonstração de resultados, apresentados, procurou levar em considerações, as exigências de divulgações, impostas pela CVM (2018), bem como foi considerado os resultados apontados pelos entrevistados. Ambos consideram fundamental e evidenciação dos Custos Orçados totais (unidades vendidas e não vendidas) como dívida.

Ainda em cumprimento ao Ofício-Circular/CVM/SNC/SNC/SEP/n.º 02/2018, a Nota explicativa para o modelo proposto ficou assim apresentada:

Quadro 25 – Nota Explicativa Ofício-Circular/CVM/SNC/SNC/SEP/n.º 02/2018, Modelo proposto

Vendas contratadas de imóveis dos empreendimentos em andamento		90.000
Receita bruta apropriada com venda de imóveis		(1.650)
<u>Receita a apropriar com venda de imóveis</u>		<u>88.350</u>
Custos orçados dos imóveis vendidos		54.000
Custos incorridos apropriados		(990)
<u>Compromissos com custos orçados a apropriar</u>		<u>53.010</u>
<u>Resultados de vendas de imóveis a apropriar</u>		<u>35.340</u>
	Margem (%)	40,00%
Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque		
Custo incorrido das unidades em estoque - não vendidas		6.011
<u>Custo orçado total incorrido das unidades em estoque - vendidas</u>		<u>(4.010)</u>
<u>Custo incorrido e a incorrer das unidades em estoque</u>		<u>2.001</u>

Fonte: Elaboração própria.

Para efeito de comparação, segue demonstrações contábeis comparando o modelo proposto e o CPC47:

Quadro 26 – Comparação entre o modelo proposto e o CPC 47

BALANÇO NO PERÍODO				
ATIVO	Modelo Proposto		CPC 47	
Disponibilidades	14.888		14.888	
Contas a receber de clientes	81.000		81.000	
Clientes a apropriar	-		(73.503)	
Estoque de imóveis em construção	10.021		1.111	
Ativos em desenvolvimento	<u>49.000</u>		<u>-</u>	
	154.909		23.496	
PASSIVO				
Clientes a apropriar		81.000		-
Terrenos a pagar		10.000		10.000
Financiamento para construção		10.998		10.998
Adiantamento de clientes		7.350		-
Custo orçado total		<u>49.000</u>		<u>-</u>
		158.348		20.998
Patrimônio líquido - Capital		1.000		1.000
Resultado do período		<u>(4.439)</u>		<u>1.498</u>
		(3.439)		2.498
		<u>154.909</u>		<u>23.496</u>
Totais	<u>154.909</u>	<u>154.909</u>	<u>23.496</u>	<u>23.496</u>
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
Receita de vendas		1.650		16.497
Custo de vendas - Obra		(90)		(900)
Custo de vendas - Terreno		(900)		(9.000)
Custo de vendas - Juros		<u>(99)</u>		<u>(99)</u>
Lucro bruto		561		6.498
Despesas comerciais		<u>(5.000)</u>		<u>(5.000)</u>
Resultado operacional do período		<u>(4.439)</u>		<u>1.498</u>

Fonte: Elaboração própria.

5. Análise através dos índices do modelo proposto

Para validar o modelo apresentado, foi feita uma análise através dos índices, que conforme Matarazzo (2008), os índices constituem a técnica de análise mais empregada, muitas vezes, na prática, confunde-se análise de balanços com extração de índices. A característica fundamental dos índices é fornecer visão ampla da situação econômica ou financeira da empresa.

Neste caso, foram avaliadas as seguintes categorias de índices:

- Estrutura de Capitais – Endividamento;
- Índices de liquidez;
- Índices de rentabilidade;
- Índices de retorno dos investimentos.

Quadro 27 – Modelo / Análise através dos índices – Estrutura de capitais

	Modelo	CPC 47
<u>Estrutura de Capitais - Endividamento - (em %)</u>		
Participação de Capitais de Terceiros	(4.604,5)	840,6
Composição do Endividamento	100,0	100,0
Imobilização do Patrimônio Líquido	(3.812,5)	-
Imobilização dos Recursos não Correntes	84,6	-
<u>Liquidez - (em %)</u>		
Liquidez Geral	0,9	1,1
Liquidez Corrente	0,9	1,1
Liquidez Seca	0,9	1,1
<u>Rentabilidade - (em %)</u>		
Giro do Ativo	0,01	0,70
Margem Líquida	(2,7)	9,1
Rentabilidade do Ativo	(0,0)	6,4
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	1,3	60,0
<u>Endividamento - Dívida Líquida - (em %)</u>		
Dívida Líquida	(16,0)	244,6

Fonte: Elaboração própria.

Os índices de estrutura de capitais, mostram as grandes linhas de decisões financeiras em termos de obtenção e aplicação de recursos, (Matarazzo, 2008).

Estrutura de Capitais - Endividamento - (em %), representa a participação de capitais de terceiros: quanto a empresa tomou de capitais de terceiros em relação ao capital próprio, (Matarazzo, 2008).

O aumento no endividamento da empresa está claramente relacionado com a inclusão do Custo Orçado Total como dívida, dentro das demonstrações contábeis, trata-se de um índice em que quanto menor sua representatividade, significa uma melhor a situação de endividamento. Assim como no índice de Imobilização dos Recursos não Correntes, a alteração ocorreu em função da inclusão da conta Ativos em Desenvolvimento no modelo proposto.

Os índices de liquidez, mostram a base da situação financeira da empresa, não são índices extraídos do fluxo de caixa que comparam as entradas e saídas de recursos, são índices que, a partir do confronto dos ativos circulantes com as dívidas, procuram medir quão sólida é a base financeira da empresa, sendo eles: (Matarazzo, 2008).

- Liquidez Geral: representa quanto a empresa tem de ativo circulante e realizável a longo prazo para cumprir suas obrigações de dívidas;

- Liquidez Corrente: representa quanto a empresa tem de ativo circulante para passivo circulante;

- Liquidez Seca: representa quanto a empresa possui de ativo líquido para cada montante do passivo circulante.

Os índices se mantêm equivalentes, já que o saldo de clientes no modelo proposto fica alocado totalmente no ativo e os clientes a apropriar, é alocado no passivo. Já que o estoque ainda está em formação, o efeito da exclusão desta conta do cálculo, resulta em um índice similar ao da liquidez geral e circulante.

No diz respeito aos índices de Rentabilidade, temos as seguintes definições:

- Giro do Ativo: quanto a empresa vendeu para cada montante total investido;

- Margem Líquida (em %): representa quanto a empresa obtém de lucro para cada montante vendido;

- Rentabilidade do Ativo (em %): quanto a empresa obtém de lucro para cada montante investido;

- Rentabilidade do Patrimônio Líquido (em %): representado pelo valor de lucro para cada capital próprio investido, naquele exercício ou período.

As margens se mantem as mesmas, pois, este indicador representa a margem do negócio. No caso da rentabilidade do ativo, a alteração no índice, decorre da inclusão do Ativo em desenvolvimento no modelo proposto, que apresenta um índice de 0,0 , contra um índice de 6,4

no CPC 47.

No índice de Endividamento - Dívida Líquida: representado pelo valor da dívida diminuído das disponibilidades, em relação ao patrimônio líquido. No modelo proposto, o índice fica em (19,0), e o CPC 47, que ficou em 266,0 , já que no modelo proposto, novamente o custo orçado total aparece como dívida no cálculo deste índice.

Para os índices de retorno dos investimentos, o modelo procurou explicar seus resultados de acordo com suas definições, portanto, conforme Neto (2020), o retorno sobre o patrimônio líquido, expressa, a taxa de retorno produzida pelo capital próprio investido na empresa, como definido abaixo:

- ROI (Retorn on Investment): retorno sobre investimentos: quando a empresa apresenta um financiamento totalmente próprio, fica demonstrado que os retornos sobre o patrimônio líquido sobre o investimento são iguais;

- ROA (Retorn on Assets): retorno sobre os ativos: promove importantes informações adicionais sobre a evolução da situação econômica da empresa;

- ROE (Retorn on Equity): retorno sobre o patrimônio líquido: representa a taxa de rentabilidade auferida pelo capital próprio da empresa, sendo dimensionada pela relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido;

- GAF: grau de alavancagem financeira: permite que se avalie, como o endividamento da empresa está influenciando sobre a rentabilidade de seus acionistas.

Quadro 28 – Modelo / Índices de retorno dos investimentos

	Modelo	CPC 47
Retorn on Investment (ROI)	35,95	6,38
Retorn on Assets (ROA)	(3,04)	6,38
Retorn on Equity (ROE)	129,08	59,97
Grau de Alavancagem Financeira (GAF)	(42,45)	9,41

Fonte: Elaboração própria.

A medição correta de taxa de retorno de uma empresa, é uma informação vital para uma

série de decisões que em certos casos, pode ocasionar no encerramento das atividades, (Matarazzo, 2008).

Em seguida será apresentado as diferentes taxas de retornos calculadas a partir do modelo proposto comparadas com o CPC 47.

Na análise dos índices de retorno de investimentos, o desequilíbrio entre os índices está relacionado à inclusão da dívida do Custo Orçado Total no passivo e da conta de Ativos em Desenvolvimento, bem como o reflexo do modelo na apropriação de resultados.

6. Alternativas de indicadores de desempenho par o setor

Para evidenciar o modelo apresentado, foi elaborado uma análise através de indicadores proposto, que conforme Matarazzo (2008), é a relação entre contas ou grupo de contas das demonstrações financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira de uma empresa. Ou seja, os indicadores constituem a técnica de análise mais empregada, muitas vezes, na prática, confunde-se análise de balanços com extração de índices. A característica fundamental dos indicadores é fornecer visão ampla da situação econômica ou financeira da empresa.

No caso dos índices de liquidez, eles mostram a base da situação financeira da empresa, não são índices extraídos do fluxo de caixa que comparam as entradas e saídas de recursos, são índices que, a partir do confronto dos ativos circulantes com as dívidas, procuram medir quão sólida é a base financeira da empresa, (Matarazzo, 2008).

Portanto, neste sentido, os indicadores de liquidez propostos para o setor, estão assim apresentados: Liquidez operacional e Liquidez para conclusão de obra.

- Liquidez operacional

Quadro 29 – Indicadores alternativos / Liquidez operacional

$= \frac{\text{Valor recebido das unidades já vendidas} + \text{Valor a receber das unidades já vendidas} + \text{VGV não vendido}}{\text{Financiamento imobiliário a liberar} + \text{Financiamento devedor} + \text{Custo orçado total a incorrer} + \text{Terrenos a pagar}}$
--

Fonte: Elaboração própria.

Este indicador reflete a capacidade do incorporador de liquidar todos os gastos operacionais do projeto, portanto, o resultado deve ser sempre maior que 1.

No caso do modelo proposto, o indicador ficou assim calculado:

Quadro 30 – Cálculo / Indicadores alternativos / Liquidez operacional

$$= \frac{9.000 + 81.000 + 10.000}{49.002 + 10.998 + 49.000 + 10.000} \quad 0,84$$

Fonte: Elaboração própria.

- Liquidez para conclusão de obra

Quadro 31 – Indicadores alternativos / Liquidez para conclusão de obra

$$= \frac{\text{Valor a receber das unidades já vendidas} + \text{Disponibilidades} + \text{Financiamento imobiliário a liberar}}{\text{Custo orçado total a incorrer} + \text{Terrenos a pagar}}$$

Fonte: Elaboração própria.

Este indicador reflete a capacidade de cumprir as obrigações remanescentes para a conclusão da obra, portanto, o resultado deve ser maior que 1.

No caso do modelo proposto, o indicador ficou assim calculado:

Quadro 32 – Cálculo / Indicadores alternativos / Liquidez para conclusão de obra

$$= \frac{81.000 + 14.888 + 9.000}{49.000 + 10.000} \quad 1,78$$

Fonte: Elaboração própria.

Para os índices de retorno dos investimentos, o modelo procurou explicar seus resultados de acordo com suas definições, portanto, conforme Neto (2020), o retorno sobre o patrimônio líquido, expressa, a taxa de retorno produzida pelo capital próprio investido na empresa.

Ainda segundo Matarazzo (2008), os índices de rentabilidade dos capitais investidos, isto é, quanto renderam os investimentos e, portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa.

No caso do modelo proposto aplicado às incorporadoras, o indicador de retorno de investimento ficou assim apresentado:

das atividades, (Matarazzo, 2008).

Além dos indicadores de liquidez e de retorno do empreendimento, é importante saber a capacidade de endividamento operacional da incorporadora bem como sua capacidade de endividamento, assim apresentado:

- Indicador de endividamento operacional

Quadro 35 – Indicadores alternativos / Indicador de endividamento operacional

$$= \frac{\text{Valor a receber das unidades já vendidas} + \text{Disponibilidades}}{\text{Financiamento devedor} + \text{Custo orçado total a incorrer} + \text{Terrenos a pagar}}$$

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 36 – Cálculo / Indicadores alternativos / Indicador de endividamento operacional

$$= \frac{81.000 + 14.888}{10.998 + 49.000 + 10.000} \quad 1,37$$

Fonte: Elaboração própria.

- Capacidade de endividamento

Quadro 37 – Indicadores alternativos / Capacidade de endividamento

$$= \frac{\text{Valor a receber das unidades já vendidas} + \text{VGV não vendido}}{\text{Financiamento devedor} + \text{Custo orçado total a incorrer} + \text{Terrenos a pagar}}$$

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 38 – Cálculo / Indicadores alternativos / Capacidade de endividamento

$$= \frac{81.000 + 10.000}{10.998 + 49.000 + 10.000} \quad 1,30$$

Fonte: Elaboração própria.

Um indicador que representa a performance do setor, é a Velocidade de Vendas e, o medidor de performance para este tema está ligado à margem bruta revista em viabilidade.

Sendo assim, no caso deste modelo proposto, o Valor Geral de Vendas é de \$100.000, com um Custo Orçado Total de \$60.000, portanto, uma Margem Bruta de 40%. Significa que, enquanto a Velocidade de Vendas não for superior a Margem Bruta, o empreendimento está operando de forma deficitária.

Para o modelo proposto este cenário está assim apresentado:

Valor Geral de Vendas das unidades vendidas - \$90.000, Custo Orçado Total \$60.000, representando uma Margem de Vendas de 33,33%, ou seja, a performance do empreendimento está deficitária, necessitando aumentar o volume de vendas para se atingir o superávit nas vendas.

Outro indicador muito usado pelo setor é o EBITDA.

O EBITDA revela, em essência, a genuína capacidade operacional de geração de caixa de uma entidade, ou seja, sua eficiência financeira determinada pelas estratégias operacionais adotadas. Quanto maior o índice, mas eficiente se apresenta a formação de caixa proveniente das operações (ativos), e melhor

ainda, a capacidade de pagamentos aos acionistas e investimentos aplicados, (Neto, 2020).

Ainda segundo o autor, o EBITDA, significa o genuíno lucro operacional, ou seja, o resultado gerado pelo negócio, independente da forma como ele é financiado. De outra maneira, o lucro operacional é corretamente formado pelas decisões de ativos, sem qualquer comprometimento com o capital de terceiros tomado emprestado. Ao desconsiderar as despesas de depreciações desse resultado, tem-se o conhecido conceito de fluxo de caixa, isto é, o lucro operacional mais as depreciações. O EBITDA equivale ao conceito de fluxo de caixa operacional da empresa, apurado antes do cálculo do imposto de renda. Parte das receitas consideradas no EBITDA pode não ter sido recebido, assim como parte das despesas incorridas pode inda estar pendente de pagamento. Logo, essa medida financeira não representa o volume monetário efetivo de caixa, sendo interpretada de forma melhor como um indicador do potencial de geração de caixa proveniente de ativos operacionais. Efetivamente, ao se confrontar o EBITDA de empresas de diferentes economias, a comparabilidade dos resultados é prejudicada principalmente pelas variações da legislação tributária e políticas de depreciação adotadas. Ao se compararem os resultados operacionais de caixa líquidos dessas despesas, como propõe o índice, os valores passam a refletir o potencial de caixa das entidades sem interferência de práticas e normas legais adotadas de maneira peculiar pelos diversos países (Neto, 2020).

Em seu artigo, “O Ebitda e o PoC na análise financeira das incorporadoras e construtoras no Brasil”, Thiago Pereira (2014), concluiu que conforme norma adotada no Brasil para o setor, no momento do cálculo do EBITDA quando o valor recebido pela empresa é superior à receita contabilizada, o Ebitda calculado na forma usual não reflete o real potencial de geração de caixa da incorporadora. Diante de tal afirmativa, para apurar a eficiência da empresa na geração de resultados em função de suas atividades, é imprescindível adicionar os efeitos do PoC, através da soma do adiantamento de clientes proveniente dos valores recebidos dos compradores e que são superiores às receitas apuradas através desta metodologia. Ou seja, desta forma, percebe-se que as incorporadoras e construtoras trazem situações complexas no que diz respeito aos seus demonstrativos contábeis.

No caso do modelo proposto para o setor, o cálculo do EBITDA, já que a receita está sendo apropriada em função da base do valor recebido dos clientes, necessita de um ajuste que é adicionar o valor de adiantamento de clientes classificado no passivo, neste caso \$1.500, passando o EBITDA a ter um montante de \$2.101. Ainda no modelo proposto, caso a situação fosse inversa, ou seja, o montante pago de custos seja maior que o valor recebido, restaria um saldo de Despesas Antecipadas, neste caso, este saldo deverá ser diminuído do cálculo do EBITDA, chegando assim a um EBITDA ajustado para o setor.

Quadro 39 – Modelo / EBITDA

	Modelo proposto
Receita Líquida	1.650
Custo das Vendas	(990)
Lucro Bruto	660
Despesas Operacionais	(5.000)
EBITDA	(4.340)
Resultado financeiro	(99)
Resultado antes dos impostos	(4.439)
Adiantamento de clientes	7.350
EBITDA Ajustado	2.911

Fonte: Elaboração própria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERÊNCIAS

Abraínc e Secoci SP. (2012) Guia: o ciclo da incorporação imobiliária. Disponível em: www.abraínc.org.br.

Acca. Association of Chartered Certified Accountants. (2022). IFRS 15 revenue recognition standard gets to grips with real-world problems. Disponível em: <https://www.accaglobal.com/uk/en/member/discover/cpd-articles/corporate-reporting/deller-jan20cpd.html>. Acesso em: 2 Set. 2022.

Bakker, R. S. (2021). Revenue Recognition: Effects of the transition to IFRS 15. Thesis (Economics and Business Economics) – 2021. Erasmus University Rorredam. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?q=BAKKER,+R.+S.+Revenue+Recognition:+Effects+of+the+transition&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart. Acesso em: 2 set. 2022.

Brasil. (1979). Receita Federal do Brasil. Instrução Normativa nº 84, de 20 de dezembro de 1979. Sistemática de apuração dos resultados de operações imobiliárias. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109581>. Acesso em: 2 set. 2022.

Brasil. (2007). Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/11638.htm. Acesso em: 5 set. 2022.

Bushman, R.; Chen, Q.; Engel, E.; Smith A. (2014) Financial accounting information organization complexity and

corporate governance systems. *Journal of Accounting and Economics*,

CFC. (2003). Resolução CFC nº 963, de 16 de maio. Entidades imobiliárias, Conselho Federal de Contabilidade. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=99272>. Acesso em: 2 set. 2022.

Conselho Federal de Contabilidade - CFC.. (2005). Resolução CFC nº 1.055/05 – Cria o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – (CPC), e dá outras providências. Disponível em: http://static.cpc.aatb.com.br/Imagens/Res_1055.pdf?_ga=2.119062217.1973142237.1601064503-771879175.1598446143&_ga=2.119062217.1973142237.1601064503-771879175.1598446143. Acesso em: 2 set. 2022.

CPC 04. (2010). Ativo Intangível – Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade □ IAS 38 (IASB – BV 2010). Disponível em: http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/187_CPC_04_R1_rev%2014.pdf. Acesso em: 2 set. 2022.

CPC 17. (2012). Contratos de Construção – Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade □ IAS 11 (IASB – BV 2012). Disponível em: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/regulados/normascontabeis/cpc/CPC_17_R1_Consolidado.pdf. Acesso em: 2 set. 2022.

CPC 30. (2012). Receitas – Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 18 (IASB – BV 2012). Disponível em: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/regulados/normascontabeis/cpc/CPC_30_R1_Consolidado.pdf. Acesso em: 2 set. 2022.

CPC 47. (2022). Receita de Contrato com Cliente. Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS 15. Disponível em: http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/527_CPC_47_Rev%2014.pdf. Acesso em: 2 set. 2022.

Comissão de Valores Mobiliários – CVM. (2018). Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/218. <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/snc-sep/anexos/oc-snc-sep-0218.pdf>.

Comissão de Valores Mobiliários - CVM. (2018). Memorando nº 6/2018-CVM/SNC. Trata do Reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária – Processo CVM SEI 19957.006289/2018-37. 2018. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2018/20180703/1063.pdf>. Acesso em: 5 set. 2022.

Comitê de Pronunciamentos Contábeis. (2022). CPC 06. Ativos intangíveis. Disponível em: <http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=35>. Acesso em: 30 jan. 2023.

Comitê de Pronunciamentos Contábeis. (2022). CPC 16. Estoques. Disponível em: <http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=47>. Acesso em: 30 jan. 2023.

Comitê de Pronunciamentos Contábeis. (2022). CPC 47. Receita de Contrato com Cliente. Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS 15. Disponível em: http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/527_CPC_47_Rev%2014.pdf. Acesso em: 2 set. 2022.

GAAPweb, C. (2015). Is your business prepared for IFRS 15? Disponível em: <https://www.gaapweb.com/article/is-your-business-prepared-for-ifrs-15>. Acesso em: 5 set. 2022.

Gelbecke, E. R., Santos, A., Iudícibus, S., Martins, E.. (2020). Manual de contabilidade societária: Aplicável a todas as sociedades de acordo com as normas internacionais e do CPC. 3. ed. São Paulo: Atlas.

Hendriksen, Eldon S.; Breda, Michael F. van. (2007). Teoria da contabilidade. 5. ed. São Paulo: Atlas.

IBRACON. (2001). Pronunciamento NPC 17. Contratos de Construção ou Empreitada. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/ibracon/npc17.htm>. Acesso em: 2 set. 2022.

IBRACON. (2011). Comunicado técnico IBRACON nº 05/2011 (R2). Disponível em: <https://www.coad.com.br/home/noticias-detalle/41398/ibracon-divulga-comunicado-tecnico-052011-r2>. Acesso em: 2 set. 2022.

IBRACON. (2019). Comunicado técnico IBRACON Nº 01/2019. Disponível em: <http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/lisPublicacoes2.php>. Acesso em: 2 set. 2022.

ICPC 02. (2016). Interpretação Técnica – Contrato de Construção do Setor Imobiliário. Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRIC 15. Disponível em: <https://anpcont.org.br/pdf/2016/CUE266.pdf>. Acesso em: 2 set. 2022.

IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real Estate. Disponível em: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-interpretations/ifric-15-agreements-for-the-construction-of-real-estate/>. Acesso em: 2 set. 2022.

International Accounting Standards Board (IASB). (2010). Exposure Draft ED/2010/6: Revenue from contracts with costumers. Londres.

International Accounting Standards nº 11. (1995). Construction Contracts; International Accounting Standards Board – IASB.

International Financial Reporting Standard nº 15. (2014). Revenue from Contracts with Customers. Londres.

International Accounting Standards nº 18. (1995). Revenue, International; Accounting Standards Board – IASB.

Iudícibus, Sérgio de (1994). Análise de balanços. 6. ed. São Paulo: Atlas.

Iudícibus, Sérgio de; Adriano, Sérgio. (2018). Manual dos pronunciamentos contábeis comentados. São Paulo: Atlas.

Iudícibus, Sérgio de. (2021) Teoria da contabilidade. 12. ed. São Paulo: Atlas.

KPMG. (2017a). IFRS 15 for automotive suppliers. KPMG Global.

Lei nº 4.591 de 16 de dezembro de 1964. (1964). Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Presidência da República. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm.

Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004. Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias. <https://www.irib.org.br/obras/o-regime-da-afetacao-patrimonial-na-incorporacao-imobiliaria>

LEI de Sociedades Anônimas (2008): Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, atualizada pela Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007. 10. ed. São Paulo: Atlas.

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Código Civil brasileiro.

LEI Nº 10.931, DE 2 DE AGOSTO DE 2004 - Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências.

Lopes, A. B.; Iudicibus S. (2017). Teoria avançada da contabilidade. 2. ed. São Paulo. Atlas.

Lopes, A. B. (2001). A relevância contábil para o mercado de capitais: o modelo de Ohlson aplicado à Bovespa. São Paulo: FEA-USP.

Lopes, A.B., (2002). A informação contábil e o mercado de capitais. São Paulo. Pioneira Tompson Learning.

Lopes, A. B. (2005). Financial accounting in Brazil: an empirical examination. Latin American Business Review.

Lopes, A. B., Martins, E., (2017). Teoria da contabilidade – uma nova abordagem. São Paulo. Atlas.

Lopes, A. B., Sant’Anna, D. P., Costa, F. M., (2007), A relevância das informações contábeis na Bovespa a partir do arcabouço teórico de Ohlson: avaliação dos modelos de Residual Income Valuation e Abnormal Earnings Growth - R.Adm

Matarazzo D. C. (2008). Análise financeira de balanços: abordagem básica e gerencial. 6. ed. São Paulo. Atlas.

Mazumder, B. C.; Purohit, K. (2018). Revenue recognition for long-term contracts under IFRS 15—an analysis with reference to the real estate companies in Bangladesh. Indian Journal of Accounting.

Neto, A. A. (2020). Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro. 12 ed. Atlas.

OCPC 01. (2022). Entidades de Incorporação Imobiliária. Disponível em: http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/126_OCPC_01_R1.pdf. Acesso em: 5 set. 2022.

OCPC 02 – Esclarecimentos sobre as demonstrações contábeis de 2008. Disponível em: <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Orientacoes/Orientacao?Id=29>. Acesso em :5 set. 2022.

OCPC 04. (2022). Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras. Disponível em: http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/138_OCPC_04.pdf. Acesso em: 5 set. 2022.

Pereira, C. M. S. (1996) Condomínio e Incorporações. 10ª edição. Forense.

Pereira, Thiago. (2014) O Ebitda e o POC na análise financeira das incorporadoras no Brasil. Administradores.com, 13 abr. 2014. Disponível em: <https://administradores.com.br/artigos/o-ebitda-e-o-poc-na-analise-financeira-das-incorporadoras-e-construtoras-no-brasil>. Acesso em: 2 set. 2022.

Peters, M. (2016). The new IFRS 15 standard: implementation challenges for Belgian companies.

Receita Federal do Brasil. (1979). Instrução Normativa nº 84, de 20 de dezembro de 1979. Sistemática de apuração dos resultados de operações imobiliárias. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109581> Acesso em: 2 set. 2022.

Richardson, Roberto Jarry. (2007). Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo, Atlas.

Schwarzbichler, M., Steiner, C.; Turnheim, D. (2018). Financial Steering: Valuation, Kpi Management and the Interaction with Ifrs. 1st ed. Edição, eBook.

Stoykova, A. (2021). Effect of the Application of IFRS 15: Evidence from Bulgaria.

Trabelsi, N. S. (2018). IFRS 15 early adoption and accounting information: Case of real estate companies in Dubai. Academy of Accounting and Financial Studies Journal.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 80,0 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico, relatório técnico conclusivo, tipo relatório de consultoria corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Restrita	5	2,0	11,0	18,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação		80,0

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Octávio Ribeiro de Mendonça Neto e Ronaldo Gomes Dultra-de-Lima analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA2.